

ВКЛАД ПОЛИМОРФНОГО ГЕНА IL17A (rs2275913) В МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Жахонов А.Х

Саидов А.Б

Маткаримова Д.С

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068241>

Введение. Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) является результатом повышенного разрушения эритроцитов, которое может происходить как путем прямого гемолиза через последовательную активацию конечных компонентов каскада комплемента, так и в результате антитело зависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. Взаимосвязь и взаимодействие всех этих патогенетических механизмов приводит к клиническому разнообразию течения АИГА, которое может быть как полностью компенсированным, так и с быстро развивающимся летальным исходом.

В генезе развития иммунокомплексных патологий весомая роль отводится провоспалительным цитокинам, таким как интерлейкины (IL), которые обладают способностью индуцировать продукцию друг друга и проявляют многочисленные общие эффекты. Они могут принимать участие как в развитии, так и в предотвращении иммунной патологии. Это в свою очередь свидетельствует об актуальности изучения их роли в формировании и тяжести течения АИГА.

Цель. Определить вклад полиморфного гена IL17A (rs2275913) в формировании аутоиммунной гемолитической анемии.

Материал и методы. Исследование генетического полиморфизма IL17A (rs2275913) проведено у 78 пациентов (38- рефрактерная форма, 40 – не рефрактерная форма) с клинически и лабораторно верифицированным АИГА в возрасте от 18 до 80 лет. Контрольную группу составили 73 условно здоровых доноров. Тестирование полиморфизма полиморфизма IL17A (rs2275913) проводилось на программируемом термоциклере фирмы «Applied Biosystems» 2720 (США), с использованием тест-систем компании «Литех» (Россия), согласно инструкции производителя. Статистический анализ результатов проведен с использованием пакета статистических программ «OpenEpi, Version 9.3».

Результаты. Изучение распределения частот аллелей и генотипов полиморфизма rs IL17A (rs2275913) в объединенной группе пациентов показало повышение доли носительства аллеля А в объединенной группе пациентов АИГА, сопровождавшееся заметным увеличением носительства гетерозиготного генотипа G/A и мутантного генотипа A/A в отношении к контролю почти в два раза, при этом статистически достоверное повышение замечено в доле мутантного генотипа A/A.

Вместе с этим анализируя распределения частот аллелей и генотипов полиморфизма rs IL17A (rs2275913) среди пациентов с рефрактерной формой АИГА, доля гетерозиготного генотипа G/A и мутантного генотипа A/A повышалась в большей степени по сравнению с аналогичными в контрольной группе и среди пациентов с не рефрактерной формой АИГА.

Вывод. Носительство неблагоприятных вариантов гетерозиготного (G/A) и мутантного гомозиготного (A/A) вариантов генотипа полиморфизма гена IL17A (rs2275913) может повышать риск формирования рефрактерной формы АИГА.

References:

1. Сивакова Л. В., Мамаева Е. А., Косарева И. В., Хоринко В. И. Иммунологические механизмы развития приобретенной токсической гемолитической анемии в эксперименте // Вестник Пермского университета, 2016, Выпуск 3, С.287-291.
2. Тарасова Н.Е., Теплякова Е.Д. Феррокинетики и механизмы её регуляции в организме человека // Журнал фундаментальной медицины и биологии, №1, 2012, С.10-16.
3. Alanazi M.Q. (2017) Drugs may be Induced Methemoglobinemia. J Hematol Thrombo Dis 6: 270. doi:10.4172/2329-8790.1000270.
4. Algassim A. A. et al. Prognostic significance of hemoglobin level and autoimmune hemolytic anemia in SARS-CoV-2 infection // Annals of hematology. – 2021. – Т. 100. – С. 37-43.
5. Andreyev A.Y., Y.E. Kushnareva, A.N. Murphy, A.A. Starkov, Mitochondrial ROS metabolism: 10 years later, Biochemistry (Mosc) 80 (2015) 517–531.
6. Annhien P. Nguyen and Genevieve L. Ness (2014) Hemolytic Anemia Following Rasburicase Administration: A Review of Published Reports. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics: October-December 2014, Vol. 19, No. 4, pp. 310-316.
7. Barcellini W. New insights in the pathogenesis of autoimmune hemolytic anemia // Transfusion medicine and hemotherapy. – 2015. – Т. 42. – №. 5. – С. 287-293.
8. Barcellini W., Giannotta J., Fattizzo B. Autoimmune hemolytic anemia in adults: primary risk factors and diagnostic procedures // Expert Review of Hematology. – 2020. – Т. 13. – №. 6. – С. 585-597.
9. Betensky M. et al. Immune hemolytic anemia with drug-induced antibodies to carboplatin and vincristine in a pediatric patient with an optic pathway glioma // Transfusion. 2014. Vol. 54 (11) P. 2901-2905.
10. Bolotte A. et al. Drug-induced hemolytic anemia: A retrospective study of 10 cases // Rev. Med. Interne. 2014. Vol. 35(12). P. 779-789.
11. Butt N. et al. A case of polyautoimmunity: celiac hepatitis, Grave's disease and autoimmune hemolytic anemia // J Coll Physicians Surg Pak. – 2019. – Т. 29. – №. 12. – С. S106-S108.
12. Branch D. R. et al. The chemokines IP-10/CXCL10 and IL-8/CXCL8 are potential novel biomarkers of warm autoimmune hemolytic anemia // Blood Advances. – 2023. – Т. 7. – №. 10. – С. 2166-2170.
13. Deepanshu G., Ankur J., Javed P., Sapna M., Anil K. Anti-Anemic Activity of Hydroalcoholic extract Fruit of Solanum lycopersicum in Phenylhydrazine Induced Anemic Rats // International Journal of Pharmacy & Life Sciences. May 2017, Vol. 8 Issue 5, p 46-46.